

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Чернова Наталья Васильевна

Старший преподаватель русского языка кафедры «Иностранных языков»

Международного университета Нордик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158409>

***Аннотация.** В данной статье проведен ряд научных исследований по вопросам развития эмоций в русском языке. Выделяется два типа фразеологических единиц: 1) фразеологические единицы с прямой номинацией презентуемой эмоции; 2) фразеологические единицы с непрямой номинацией презентуемой эмоции. Через единицы фразеологического яруса крайне редко выражается одна определенная эмоция, в большинстве случаев фразеологическая единица служит для выражения двух или нескольких однородных эмоций (раздражение, гнев; волнение, тревога; переживание, печаль, скорбь).*

***Ключевые слова:** фразеология, эмоциональная сфера, динамика, словосочетание, эмоциональное состояние, ситуация.*

***Abstract.** This article contains a number of scientific studies on the development of emotions in the Russian language. There are two types of phraseological units: 1) phraseological units with a direct nomination of the presented emotion; 2) phraseological units with indirect nomination of the presented emotion. It is extremely rare that one specific emotion is expressed through units of the phraseological tier; in most cases, a phraseological unit serves to express two or more homogeneous emotions (irritation, anger; excitement, anxiety; worry, sadness, grief).*

***Keywords:** phraseology, emotional sphere, dynamics, phrases, emotional state, situation.*

Фразеология представляет собой самостоятельный языковой уровень, так как имеет свою специфическую единицу – фразеологизм, совпадающий по форме со словосочетанием, но имеющий, в отличие от слова и словосочетания, ряд дифференциальных признаков, а также самостоятельный тип языкового значения – фразеологическое, своеобразную парадигматику и синтагматику, существенную специфику в частеречной организации фразеологизмов.

Фразеологизм представляет собой своеобразную единицу языка, в которой диалектически сочетаются расчлененность структуры и целостность значения; по семантике и степени слитности компонентов фразеологические единицы представляют собой шкалу перехода от свободных словосочетаний к семантически неразложимым фразеологическим сращениям.

Новейшие исследования значительно обогатили представления о фразеологии, характерные для XX века. В русле когнитивного направления факторами появления фразеологизмов в языке являются членение мира, характерное для данного языкового социума, собственно языковая картина мира, ассоциативный комплекс, тропоморфные средства, типы смысловой мотивации (исторический и синхронный), а также этимология и т.п. Одной из особенностей современной фразеологии как раздела языкознания является смена научной парадигмы, т.е. переход от доминировавшего во II половине XX века системно-структурного описания к активизации когнитивных и прагматических исследований. Фразеологические единицы этнических языков могут рассматриваться как

специфические когнитивные структуры, в каждом языке организованные в определенную концептосферу, являющуюся существенной частью языковой картины мира.

Закономерно, что в рамках антропоцентрического подхода активно исследуются различные языковые формы отражения эмоциональной сферы. Недостаточно изучены эмоции также в аспекте специфики их представления через фразеологические единицы разной частеречной принадлежности.

Эмоции издавна изучаются представителями самых разных наук: философии, психологии, физиологии, когнитологии, а также лингвистики, однако в понимании их сути, типологии и т.д. между учеными существуют разногласия. Как основную единицу исследования эмоций в лингвистике целесообразно выделять понятие «эмоциональное состояние».

Через единицы фразеологического яруса крайне редко выражается одна определенная эмоция, в большинстве же случаев фразеологическая единица служит для выражения двух или нескольких однородных эмоций (раздражение, гнев; волнение, тревога; переживание, печаль, скорбь), либо даже способствует выражению полярных эмоций.

В целом частеречная принадлежность и структурный тип фразеологических единиц оказываются весьма существенными в когнитивно-дискурсивном аспекте. Фразеологические единицы являются одной из форм когнитивной «упаковки» знаний и средств прагматического воздействия, и вид этой «упаковки» (глагольные фразеологические единицы, субстантивные, адъективные, наречные, их структура) оказывается небезразличным для тонкой глубинной семантики.

По способам представления эмоций в русском языке можно выделить 2 типа фразеологических единиц:

- 1) фразеологические единицы с прямой номинацией презентуемой эмоции;
- 2) фразеологические единицы с непрямой номинацией презентуемой эмоции.

Концептосфера «эмоции, чувства» на фразеологическом уровне реализуется через следующие типы категориальных ситуаций:

1. Констатация внутреннего эмоционального состояния как статики
2. Динамика эмоционального состояния.
3. Каузация эмоционального состояния
4. Проявления эмоционального состояния
5. Оценка эмоционального состояния
6. Каузация прекращения эмоционального состояния
7. Ситуация проникновения в эмоциональное состояние

Частеречная принадлежность и структура фразеологических единиц оказываются чрезвычайно существенными при формировании тех или иных категориальных ситуаций, связанных с эмоциональной концептосферой.

Между фразеологическими единицами, выражающими разные категориальные ситуации, нередко устанавливаются корреляционные связи, создающие объемные структуры эмоциональной концептосферы.

Частеречная классификация фразеологических единиц в русистике складывалась в течение достаточно длительного времени. На фразеологическом уровне осуществляется перегруппировка частеречной принадлежности единиц по сравнению с лексическим

уровнем, на котором доминируют существительные, прилагательные и глаголы. Среди фразеологических единиц доминируют глагольные и наречные фразеологизмы разных структур, однако и субстантивные фразеологические единицы вносят существенный вклад в общую семантическую сферу фразеологии.

REFERENCES

1. Шаховской В.И. Эмоции. Долингвистика. Лингвистика. Лингвокультурология. – М.: Либерком, 2009. - 124 с.
2. Психология. Словарь. Составитель Л.А. Карпенко. – М.: Политиздат, 1990. - 464 с.
3. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 228 с.; Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – М.: Эллис, 2008. – 271 с.
4. Хомякова Н.А. Эмотивность фразеологических единиц в русском, французском и английском языках (сопоставительный анализ): Автореф. канд. дисс... канд. филол. наук. – М., 2008. – 22 с.